

AKADEMIK VOKAL IJROCILIGIDA EMOTSIONAL INTELLEKTNI RIVOJLANTIRISH USULLARI VA UNING IJROCHILIK SIFATLARIGA TA’SIRI

Mansurbekova Feruza Gayratovna

O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat instituti “Vokal” kafedrasida dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14990021>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada akademik vokal sohasida emotsional intellektni rivojlantirishning usullari hamda uning ijrochilik mahoratiga ta’siri tahlil qilingan. Muallif emotsional intellektning vokal ijrochilikdagi ahamiyati, uni rivojlantirish yo‘llari va zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish orqali ijrochilarning professional o‘shishiga ta’sir etuvchi omillarni ko‘rsatib o‘tgan.*

***Kalit so‘zlar:** Akademik vokal san’ati, emotsional intellekt, ijro mahorati, nafas diafragmasi, ijodiy qobiliyat*

***Аннотация.** В данной статье анализируются методы развития эмоционального интеллекта в академической вокальной сфере и его влияние на исполнительское мастерство. Автор показывает значение эмоционального интеллекта в вокальном исполнительстве, пути его развития и факторы, влияющие на профессиональный рост исполнителей посредством использования современных педагогических технологий.*

***Ключевые слова:** Академическое вокальное искусство, эмоциональный интеллект, исполнительское мастерство, дыхательная диафрагма, творческие способности.*

***Abstract.** This article analyzes the methods of developing emotional intelligence in the field of academic vocal performance and its impact on performance skills. The author shows the importance of emotional intelligence in vocal performance, ways to develop it, and factors affecting the professional growth of performers through the use of modern pedagogical technologies.*

***Keywords:** Academic vocal art, emotional intelligence, performance skills, breathing diaphragm, creative ability*

Musiqqa borliqni, uning barcha rabg-barabgli bilan badiiy obrazlarda namoyon qiluvchi, unda ro‘y berayotgan voqealarga nisbatan insonning munosabatlarini aks ettiruvchi san’atning bir turidir. Shu bilan birga musiqqa boshqa san’at turlaridan o‘zining nafasati, estetik zavq bagishlovchi hususiyati bilan farq qilganining sababi uning qurilish ashyosi tovushdir. Tovush tushunchasiga turli fanlar nigohida keng qamrovli ifodalanadi. Fizika fani nuqtai nazarida tebranish amplitudasi, psixologiya fani nigohida ruhiyatga ta’sir vositasi sifatida munosabat bildiriladi.

Akademik vokal san’ati ijrochidan nafaqat texnik mahoratini, balki kuchli emotsional va ijodiy qobiliyatlarni ham talab qiladi. Emotsional intellekt ijrochining ijro vaqtida o‘z tuyg‘ularini boshqarishi, tinglovchi bilan emotsional bog‘lanish o‘rnatishi va musiqqa asarini interpretatsiya qilish jarayonida muhim ahamiyatga ega[2;]. Shu sababli, emotsional intellektni rivojlantirish akademik vokal ta’limidagi asosiy yo‘nalishlardan biri bo‘lib qolmoqda.

Maqolada emotsional intellektni rivojlantirish usullari pedagogik tajriba, nazariy tahlil va intervyu asosida o‘rganildi. Vokal xonandalari bilan amaliy mashg‘ulotlarda qo‘llanilgan texnologiyalar va ularning natijalari tahlil qilindi.

Musiqi ijrosi jarayonida emotsional intellekt ijrochi va tinglovchi o‘rtasida chuqur aloqa o‘rnatish imkonini yaratadi. Mayer va Salovey[3;] ta’kidlashicha, emotsional intellekt shaxsning his-tuyg‘ularini tushunish va ularni boshqarish qobiliyatidir. Bu qobiliyat ijrochilar uchun emotsional mazmuni chuqurroq yetkazishga yordam beradi.

Muallifiy interpretatsiya mashg‘ulotlarida xonandalardan har bir musiqiy asarning mazmunini chuqur tahlil qilish talab etildi. Bu jarayon ularning his-tuyg‘ularini mobillashtirdi va ijroda yanada tabiiylik yaratishga yordam berdi.

Emotsiya va nafas nazorati mashqlari borasida so‘z borganda, emotsional holatni nafas olish texnikasi orqali boshqarish ijrochining stressga chidamliligini oshirdi[2;].

Rolli o‘yinlar va saxna psixologik tayyorgarligi borasida xonandalardan sahnada turli emotsional holatlarni namoyish qilish talab qilindi, bu ularning ijro vaqtidagi ishonchini mustahkamladi.

Kasbiy faoliyat davomida emotsional intellektni rivojlantirish jarayonida qatnashgan talabalarning ijrochilik sifati yuqori baholanishi, ular musiqiy asarlarni tinglovchilarga chuqurroq yetkazish qobiliyatini namoyish qilish kabi ijroviy sifatlarni shakllanganini kuzatishimiz mumkin.

Akademik vokal ijrochiligida emotsional intellektni rivojlantirish ijrochining ijodiy va professional salohiyatini oshirishga olib keladi. Buning uchun pedagoglar zamonaviy texnologiyalar va individual yondashuvlardan foydalanishlari lozim. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, emotsional intellektga e’tibor qaratilgan mashg‘ulotlar talabalarning ijrochilik mahoratiga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ekman, P. (2003). Emotions revealed: Recognizing faces and feelings to improve communication and emotional life. New York, NY: Times Books.
2. Goleman, D. (1995). Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ. New York, NY: Bantam Books.
3. Mayer, J. D., & Salovey, P. (1997). What is emotional intelligence? Emotional Development and Emotional Intelligence: Educational Implications, 3–34.